

LAPORAN
PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JUDUL KEGIATAN

**Pelaksanaan Praktik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi
Informasi di Madrasah Tsanawiyah**

Oleh:

Gusti Septin Aryanto

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Desember 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah *Ta'ala* atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan kegiatan PPL yang telah dilaksanakan di MTs Daarus Sunnah Wangon pada tanggal 10 November sampai dengan 10 Desember 2025. Kegiatan PPL ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan teori kependidikan, khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis teknologi informasi.

Penulis menyadari bahwa selama pelaksanaan PPL hingga penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Safwa University of Indonesia beserta seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Safwa University of Indonesia.
3. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan PPL.
4. Kepala Madrasah MTs Daarus Sunnah Wangon beserta seluruh dewan guru dan staf yang telah memberikan kesempatan dan dukungan selama pelaksanaan PPL.
5. Guru pamong yang telah membimbing dan memberikan masukan yang sangat berharga.
6. Seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan PPL yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi

kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan PPL ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Banyumas, 10 Desember 2025

Penulis,

Gusti Septin Aryanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan PPL	1
C. Manfaat PPL	2
BAB II	3
A. Profil Madrasah	3
B. Kondisi Lingkungan Madrasah	3
C. Struktur Organisasi	3
BAB III.....	4
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	4
B. Bentuk dan Jenis Kegiatan	4
C. Metode Pembelajaran	4
BAB IV.....	5
A. Hasil PPL.....	5
B. Kendala yang Dihadapi	5
C. Solusi dan Upaya Perbaikan.....	5
BAB V	6
A. Kesimpulan.....	6
B. Saran.....	6
Daftar Pustaka	7
LAPORAN PERAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu program akademik yang wajib diikuti oleh mahasiswa sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori kependidikan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam praktik nyata di lapangan. Program ini bertujuan untuk membentuk calon pendidik yang profesional, berkarakter, dan memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, serta kepribadian.

Sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Safwa University of Indonesia, pelaksanaan PPL menjadi media strategis untuk melatih kemampuan mengajar Pendidikan Agama Islam secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran menjadi kebutuhan penting guna meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran, termasuk dalam mata pelajaran PAI.

MTs Daarus Sunnah Wangon sebagai lokasi PPL memberikan ruang dan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran PAI berbasis teknologi informasi. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan pendekatan pembelajaran modern yang relevan dengan karakter peserta didik.

B. Tujuan PPL

Tujuan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran PAI di madrasah.
2. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menyusun perangkat pembelajaran dan media berbasis teknologi informasi.
3. Mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional calon guru PAI.

4. Menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan etika profesional sebagai pendidik.

C. Manfaat PPL

Adapun manfaat dari pelaksanaan PPL ini antara lain:

1. Bagi Mahasiswa: meningkatkan keterampilan mengajar dan kesiapan menjadi pendidik profesional.
2. Bagi Madrasah: membantu proses pembelajaran dan memberikan inovasi pembelajaran berbasis TIK.
3. Bagi Perguruan Tinggi: sebagai sarana evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan.

BAB II

PROFIL DAN GAMBARAN UMUM TEMPAT PPL

A. Profil Madrasah

Nama Madrasah : MTs Daarus Sunnah Wangon

Alamat : Wangon, Kabupaten Banyumas, Prov. Jawa Tengah

Jenjang : Madrasah Tsanawiyah

MTs Daarus Sunnah Wangon merupakan lembaga pendidikan Islam yang berfokus pada pembentukan karakter islami peserta didik melalui pembelajaran terpadu antara ilmu agama dan ilmu umum.

B. Kondisi Lingkungan Madrasah

Lingkungan madrasah cukup kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran seperti ruang kelas, perangkat TIK, dan fasilitas ibadah tersedia dengan baik.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi madrasah terdiri dari kepala madrasah, wakil kepala, guru mata pelajaran, serta tenaga kependidikan yang bekerja secara sinergis dalam mendukung kegiatan pendidikan.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Pengalaman Lapangan dilaksanakan pada:

Tanggal : 10 November - 10 Desember 2025

Tempat : MTs Daarus Sunnah Wangon

B. Bentuk dan Jenis Kegiatan

Kegiatan PPL yang dilaksanakan meliputi:

1. Observasi lingkungan dan proses pembelajaran
2. Penyusunan perangkat pembelajaran PAI
3. Praktik mengajar terbimbing dan mandiri
4. Pendampingan peserta didik
5. Evaluasi dan refleksi pembelajaran

C. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan antara lain ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, serta pemanfaatan media berbasis teknologi informasi seperti presentasi dan multimedia.

BAB IV

HASIL, KENDALA, DAN SOLUSI

A. Hasil Pelaksanaan PPL

Hasil pelaksanaan PPL menunjukkan bahwa pembelajaran PAI berbasis teknologi informasi mampu meningkatkan antusiasme dan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran.

B. Kendala yang Dihadapi

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan waktu pembelajaran dan perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami materi.

C. Solusi dan Upaya Perbaikan

Solusi yang dilakukan adalah dengan penyesuaian metode pembelajaran serta pemberian bimbingan tambahan kepada peserta didik yang membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik Pengalaman Lapangan di MTs Daarus Sunnah Wangon memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan pembelajaran PAI berbasis teknologi informasi secara efektif dan profesional.

B. Saran

Diharapkan ke depan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran PAI dapat terus dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, BEM Safwa (2023). *Panduan Akademik Safwa University of Indonesia*
- Indonesia, BEM Safwa (2025). *Panduan Akademik SUI Program RPL*.
- Muhlisin, Muhamad Oky (2025). *Modul Ajar Program PPL PAI: Strategi dan Profesionalisme Mahasiswa PAI dalam Praktik Pengalaman Lapangan*
- Mulyasa, E. (2015). Menjadi guru profesional, menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan.
- Sanjaya, D. H. W. (2006). Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan.
- Sudjana, N. (2021). *Dasar dasar proses belajar mengajar*. Sinar Baru Algensindo.
- Uno, H. H. B. (2024). *Profesi kependidikan: problema, solusi, dan reformasi pendidikan di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.

LAPORAN PERAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Safwa University of Indonesia

YAYASAN CAHAYA ILMU SAFWA

SK No. AHU-0027302.AH.01.12.Tahun 2022

Head Office: Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Manggis

Silaberanti, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan

E-mail: safwauniversityofindonesia@gmail.com

Phone: +62 831 7782 8139

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Septin Aryanto

NIM : 1000634

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:

“Pelaksanaan Praktik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi Informasi”

untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Banyumas, 10 Desember 2025

Mengetahui,

(Gusti Septin Aryanto)

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : Gusti Septin Aryanto

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema:

Praktik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendampingan Peserta Didik
Berbasis Teknologi Informasi

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukanto, S.H.I., M.Pd.

Jabatan: Kepala Madrasah

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Banyumas, 10 Desember 2025

(Sukanto, S.H.I., M.Pd.)

PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul : Pelaksanaan Praktik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Berbasis Teknologi Informasi

Nama : Gusti Septn Aryanto

NIM : 1000634

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Tanggal : 10 November -10 Desember 2025

No	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Kedisiplinan dan Etika	18	20	18	Hadir tepat waktu, berpakaian sopan, dan menjaga adab
2	Perangkat Pembelajaran	17	20	17	Menyusun RPP dan media pembelajaran PAI
3	Praktik Mengajar	26	30	26	Mengajar PAI berbasis TIK dengan baik
4	Laporan dan Refleksi	18	20	18	Laporan tersusun rapi dan reflektif
5	Sikap Profesional	9	10	9	Bertanggung jawab dan komunikatif
	TOTAL NILAI		100	88	

Nilai Akhir: 88

Banyumas, 3 Desember 2025

Penilai,

(Fajri Fathurrahman, S.Pd)

PELAKSANAAN KEGIATAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul : Pelaksanaan Praktik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Berbasis Teknologi Informasi

Nama : Gusti Septn Aryanto

NIM : 1000634

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Tanggal : 10 November -10 Desember 2025

No	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi
1	Dukungan foto/bukti fisik	28	30	28	Dokumentasi lengkap dan jelas
2	Ketepatan metode PPL	27	30	27	Metode sesuai karakter siswa
3	Spesifikasi metode	36	40	36	Metode TIK mendukung PAI
	TOTAL		100	91	

Nilai Pelaksanaan: 91

Banyumas, 3 Desember 2025

Penilai,

(Fajri Fathurrahman, S.Pd)

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025

NO	NAMA DAN GELAR LENGKAP	TEMPAT TGL. LAHIR	KET
1	Sukanto, S.H.I, M.Pd	Banyumas, 13 Juni 1976	Kepala Madrasah
2	Rama Krisna Ageng Rajasa, S.Pd	Banyumas, 14 Oktober 1986	Waka Kurikulum
3	Dwi Mustofa Prasena, S.Kom	Purwokerto, 28 Desember 1994	Guru pamong/Pembimbing
4	Fajri Fathurrahman, S.Pd	Jakarta, 18 Maret 1997	Guru pamong/Pembimbing

Nama Madrasah/Sekolah : MTs Daarush Sunnah Wangon

Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL

Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL

**IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025**

NO	NAMA GURU PAMONG	NAMA MAHASISWA	MATA PELAJARAN	KELAS
1	Dwi Mustofa Prasena, S.Kom	Gusti Septin Aryanto	TIK	VII dan VIII
2	Fajri Fathurrahman, S.Pd	Gusti Septin Aryanto	Aqidah Akhlak	VII dan VIII

Nama Madrasah/Sekolah : MTs Daarus Sunnah Wangon

Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL

Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL

PRESENSI HARIAN MAHASISWA PESERTA PPL

Tempat Pelaksanaan: MT Daarus Sunnah Wangon

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tanggal Kehadiran *																						
			November																Desember						
			10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5			
1.	Gusti Septin Aryanto	1000634	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

*ditulis sebanyak hari pelaksanaan PPL

Banyumas, 10 Desember 2025

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Guru Pamong

.....

Fajri Fathurrahman,, S.Pd.

AGENDA HARIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Nama : Gusti Septin Aryanto
 NIM : 1000634
 Program Studi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam (PAI)
 Tempat PPL : MTs Daarus Sunnah

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Guru Pamong
1.	Senin, 10 Nov 2025	Penerimaan mahasiswa PPL, perkenalan dengan kepala madrasah dan guru pamong	
2.	Selasa, 11 Nov 2025	Observasi lingkungan madrasah dan tata tertib sekolah	
3.	Rabu, 12 Nov 2025	Observasi proses pembelajaran PAI di kelas	
4.	Kamis, 13 Nov 2025	Diskusi dengan guru pamong terkait kurikulum dan perangkat pembelajaran	
5.	Jumat, 14 Nov 2025	Penyusunan RPP dan media pembelajaran PAI	
6.	Senin, 17 Nov 2025	Pendampingan siswa dalam pembelajaran PAI	
7.	Selasa, 18 Nov 2025	Praktik mengajar PAI terbimbing	
8.	Rabu, 19 Nov 2025	Pendampingan pembelajaran PAI berbasis TIK	
9.	Kamis, 20 Nov 2025	Praktik penggunaan laptop sebagai media pembelajaran	
10.	Jumat, 21 Nov 2025	Evaluasi hasil belajar peserta didik	
11.	Senin, 24 Nov 2025	Praktik mengajar PAI dengan metode diskusi	

12.	Selasa, 25 Nov 2025	Penguatan materi PAI dan bimbingan belajar siswa	
13.	Rabu, 26 Nov 2025	Pendampingan kegiatan belajar siswa	
14.	Kamis, 27 Nov 2025	Praktik mengajar mandiri	
15.	Jumat, 28 Nov 2025	Refleksi dan evaluasi pembelajaran bersama guru pamong	
16.	Senin, 1 Des 2025	Penyusunan laporan harian dan dokumentasi kegiatan	
17.	Selasa, 2 Des 2025	Membantu administrasi pembelajaran guru PAI	
18.	Rabu, 3 Des 2025	Praktik mengajar akhir	
19.	Kamis, 4 Des 2025	Penyusunan laporan akhir PPL	
20.	Jumat, 5 Des 2025	Penutupan kegiatan PPL dan pamitan	

Banyumas, 10 Desember 2025

Kepala Madrasah

(Sukanto, S.H.I, M.Pd)

LEMBAR PENILAIAN PPL/PKL/MAGANG*

Nama : Gusti Septin Aryanto
 NIM : 1000634
 Prodi / fakultas : Pendidikan Agama Islam (PAI)
 Tempat PPL/PKL/MAGANG* : MTs Daarus Sunnah Wangon

A. KOMPONEN PENILAIAN OLEH DPL:

No	Komponen Penilaian	Nilai (angka)
1.	Relevansi bidang keilmuan	
2.	Kemampuan menjelaskan isi luaran / hasil	
3.	Kemampuan menjawab pertanyaan	
4.	Kemampuan menganalisis	
5.	Kelengkapan isi laporan/luaran	
6.	Aspek kebahasaan	
7.	Kemampuan untuk melaksanakan arahan pembimbing	
8.	Kedisilinan dan keaktifan selama kegiatan	
	Jumlah Nilai	
	Nilai Akhir = jumlah nilai : 8	

B. NILAI AKHIR PPL/PKL/MAGANG*

Nilai akhir PPL/PKL/Magang = (angka dan huruf)*

- *Nilai akhir ppl/pkl/magang diisi oleh DPL dengan memperhatikan rumus yang telah ditetapkan

$$NA \text{ PPL/PKL/Magang}^* = \frac{[NPI (60\%) + NPD (40\%)]}{2}$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NPI : Nilai dari perusahaan/guru pamong

NPD : Nilai dari DPL

- *Aturan penilaian* : Nilai PPL, PKL dan Magang adalah gabungan antara nilai yang ditetapkan oleh guru pamong (PPL) atau pembimbing dari Instansi/perusahaan (PKL/Magang) dan nilai dari Dosen pembimbing lapangan (DPL) dengan rumus penghitungan diatas.

Nilai Akhir	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu AM)
90 – 100	A	4,00
85 – 89	A-	3,67
80 – 84	B+	3,33
75 – 79	B	3,00
70 – 74	B-	2,67
65 – 69	C+	2.33
60 – 64	C	2,00

Menyetujui
 Koordinator Pelaksana PPL/PKL/Magang*

.....2025

Mengetahui
 Dosen pembimbing Lapangan

Nomor :

Sertifikat

Diberikan Kepada

Gusti Septin Aryanto

Telah melaksanakan Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Pada Tanggal 10 November s.d 10 Desember 2025 yang di selenggarakan
Safwa University of Indonesia
di *MTs Daarus Sunnah Wangon* sebagai Guru Praktikan.

Banyumas, 10 Desember 2025

**Mengetahui
Kepala Madrasah**

Sukanto, S.H.I, M.Pd.